

कै. केशव नारायण देशमुख : एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व

प्रा. प्रकाश नागनाथ वारे

संशोधक, वै. धुंडा महाराज देगलूरकर महाविद्यालय, देगलूर जि. नांदेड ४३१ ७१७ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: prakashware298@gmail.com

Received: 30 August, 2024 | Accepted: 1 October, 2024 | Published: 2 October, 2024

प्रास्ताविक

प्रत्येक महान व्यक्तीच्या जीवनामध्ये त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण होत असताना त्याच्या प्रारंभिक जीवनात त्याच्या कुटुंबाची पार्श्वभूमी, सामाजिक पार्श्वभूमी, आसपासची सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थिती व अशा इतर सर्व घटकांचा त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर परिणाम होत असतो. कोणत्याही व्यक्तीच्या द्वारे भविष्यात महान कार्य होण्यामागचे कारण म्हणजे त्या व्यक्तीचे बालपण व त्यावर झालेले संस्कार हे अतिशय महत्त्वाचे असतात. बाल मनावरील संस्कार हेच त्या व्यक्तीला एक विशिष्ट व्यक्तिमत्व मिळवून देत असते आणि त्यामुळेच तो व्यक्ती आयुष्यात मोठे कार्य करून आपले नाव इतिहासात कोरून ठेवत असतो. कोणताही व्यक्ती आपल्या संस्कारक्षम वयात आपल्या कुटुंबातून, समाजातून व इतर संसाधन घटकातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या जे पाहत असतो त्यानुसारच त्याचे आपल्या जीवनाविषयी पाहण्याचे दृष्टिकोन बनत असतो आणि त्यातूनच व्यक्तीच्या जडणघडणीचे व भविष्यातील महान कार्याची प्रेरणा ही प्रारंभिक जीवनातच त्याच्या बालमनावर रुजवली जाते म्हणून कोणत्याही व्यक्तीच्या संपूर्ण कार्याचा आढावा घेत असताना सर्वप्रथम त्या व्यक्तीच्या प्रारंभिक जीवनाचा व त्यात झालेल्या त्याच्या कौटुंबिक संस्कार करण्याचा विचार करणे आवश्यक असते.

कै.के.ना.देशमुख यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी

कै. के. ना. देशमुख यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी पाहत असताना आपणास असे लक्षात येते की देशमुख हे त्यांचे आडनाव हे एक वतनदारी पद्धती होती. इतिहास काळात आपण पाहत असताना आपणास असे लक्षात येते की देशमुख, देशपांडे, पाटील, चौगुला, कुलकर्णी हे सर्वसाधारणपणे इतिहासकालीन वतनदार होत इतिहास काळातील गावांचा विचार करत असता आपणास असे लक्षात येते की गाव हे जुन्या काळात सामाजिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण होते. गावातील कारभार योग्य पद्धतीने चालविण्यापासून ते ठराविक भूभागाच्या देखरेखीसाठी जे काही ठराविक लोक राज्यसत्तेकडून नेमलेली असायची ती म्हणजे वतनदार होत व ज्या भूभागाचा ते देखरेख करावयाचे तो भूभाग म्हणजे त्यांचे वतन असे. सर्वसाधारणपणे राजे आपल्या जवळच्याच मंडळींना वतनदार म्हणून नेमत असत परंतु काही कारणाने राज्यसत्ता बदलली तरी वतनदार मात्र कायम असत ते नवीन राज्यसत्तेशी जुळवून घेत. मुसलमानी राज्य सत्तेत सुद्धा वतनदारी पद्धती कायम असलेली आपणास

पहावयास मिळते फक्त शिवाजी महाराजांनी काही प्रमाणात वतनात बदल केलेला दिसून येतो. वतनदार पद्धती ही प्रामुख्याने दोन प्रकारची असलेली आपणास पहावयास मिळते एक सरंजामशाही व दुसरी गाव कामगार. सरंजामशाही म्हणजे राजाला हवी तेव्हा मदत करण्याच्या अटीवर दिलेले वतन होत उदाहरणार्थ देशमुख, पाटील, देशपांडे, इत्यादी व गाव कामगार यांचे उदाहरण म्हणजे महार हाडोळा वतन यात कामगारांना कामाचा मोबदला म्हणून दिलेले वतन असायचे यालाच आलुतेदारी बलुतेदारी म्हणून सुद्धा ओळखले जात होते परंतु पुढे 1947-48 च्या कुळ कायद्यामुळे वतनदारी पद्धती बऱ्याच प्रमाणात नष्ट झालेले दिसून येते तसेच 1955 चा कुळ कायदा सुद्धा वतनदारी पद्धती नष्ट करण्यास कारणीभूत असलेला आपल्यास आढळतो.

सगरोळी परिसरातील देशमुख घराणे

केशवराव देशमुख यांचे देशमुख घराणे हे सगरोळी परिसरातील इतिहास काळापासून सुप्रसिद्ध असे घराणे होते. सगरोळीकर देशमुख यांना सगरोळी व अटकळी या परिसरातील गावाची वतनदारी किंवा मक्तेदारी होती. या घराण्याकडे इतिहास काळापासूनच या परिसरातील अनेक गावे वसविणे, तेथील पडीत जमिनी लागवडीखाली आणणे तसेच या परिसरातील गावकऱ्यांना सोयीसुविधा पुरवणे तसेच नवीन गावे वसविणे हे त्याकाळी वतनदार देशमुखांचे प्रमुख कार्य होते. हे कार्य करण्यासाठी त्यांना राज्याकडून जमिनी व मालगुजारांच्या प्रमाणात पैसेही मिळत. सगरोळीकर देशमुख घराण्यातील अनेक पिढ्यांनी अशा प्रकारे गावे वसविलेले आहेत व त्या गावातून त्यांना शेतसारांच्या स्वरूपात मोबदला मिळत असत. आदमपूर गावची देशमुखी ही सगरोळीकर देशमुख घराण्याकडेच वारसा हक्काने आलेली होती

सगरोळीकर देशमुख घराण्याचे मूळ पुरुष म्हणजे राजेमयाजी पंत होत यांचे देशमुख घराणे म्हणजे शाक्त संप्रदायी, भारद्वाज गोत्री, ब्राह्मण घराणे होते. या अशा सुप्रसिद्ध देशमुख घराण्याचे केशवराव देशमुख हे बाराव्या पिढीचे वंशज होत यांच्या अगोदर राजेमयाजी पंतापासून सुरुवात झालेले देशमुख घराण्यात चिमाजी पंत, नर्सिंगराव, तिरमलराव, बापूजी, नारायणराव अप्पा, नरसिंगराव, बापूजी, रामराव म्हणजेच नानासाहेब, अमृतराव म्हणजेच बापूसाहेब, तसेच नारायणराव व केशवराव अशी वंशावळ पहावयास मिळते

देशमुख घराण्याच्या अकराव्या पिढीतील श्री रामराव उर्फ नानासाहेब देशमुख हे अतिशय कर्तबगार होते. त्यांनी आपली देशमुखी चालवत असताना जन्मानसात एक मानसन्मान प्राप्त केलेला दिसून येतो. नानासाहेब देशमुख म्हणजे एक कनवाळू प्रेमळ सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे प्रसन्न व धिरोदत्त व्यक्तिमत्व होते. नानासाहेब सगरोळी, अटकळी व आदमपूरचे वतन चांगल्या प्रकारे तर पहात होतेच पण त्याचबरोबर त्यांची अध्यात्माकडे ही मोठी रुची असलेली दिसून येते. या अशा सर्व गुणसंपन्नतेमुळे सगरोळीकर मंडळी नानासाहेबांची पुण्यतिथी आजही सगरोळीत भक्ती भावाने साजरी करतात. श्री रामराव देशमुख यांच्या आध्यात्मिक आवडीमुळेच या घराण्याचा संबंध हुमनाबाद येथील माणिक प्रभू संस्थानी आला व त्यांनी चालू केलेले हे गुरु शिष्य नाते आज तागायत चालू असलेले दिसून येते. देशमुख घराण्याच्या अध्यात्मिक अनुष्ठानचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे तुळजापूरची अंबाबाई हे या घराण्याची कुलस्वामिनी आहे असे सांगितले जाते की या घराण्यातील एक कर्ता पुरुष तुळजापूरच्या आई अंबाबाईचा निशिंम भक्त होता त्याच्या भक्तीवर तुळजापूरची देवी अंबाबाई प्रसन्न झाली व त्याच्यासोबत तुळजापूरहून देवी सगरोळीस येण्यास तयार झाले तेव्हापासून तुळजापूरच्या अंबाबाई ही या देशमुख घराण्याची कुलस्वामिनी आहे व तेव्हापासूनच देशमुख यांच्या गाडीवर अंबाबाईची खूप श्रद्धेने दररोज पूजा अर्चा आज तागायत केली जात असलेली दिसून येते

श्री नानासाहेब देशमुख यांना एक पुत्र श्री अमृतराव व एक कन्या अंबाबाई अशी दोन आपत्य होती नानासाहेबांची वतनदारी पुढे अमृतरावांनी मोठ्या कुशलतेने चालवली याचे उदाहरण म्हणजे सगरोळीची बाजारपेठ होय ही बाजारपेठ अमृतरावांच्याच काळात वसवली गेली दर बुधवारी सगरोळी येथे आठवडी बाजार आजही भरवला जातो. श्री अमृतराव देशमुख यांना बापूसाहेब या टोपण नावाने ओळखले जात होते बापूसाहेबांचा विवाह लोहा येथील मक्तेदार घराण्यातील राधाबाई यांच्याशी अतिशय थाटामाटात झाला व पुढे अमृतराव राधाबाई यांच्या पोटी तीन अपत्य जन्माला आली ते म्हणजे श्री बाळासाहेब देशमुख, नारायणराव देशमुख व गोविंदराव देशमुख अशी ही तीन पुत्ररत्न होत यापैकी तरुण वयातच बाळासाहेब देशमुख यांचा मृत्यू झाला नानासाहेब देशमुख याप्रमाणेच बापूसाहेब देशमुख कांची कारकीर्दही खूप गाजली व त्यांचा मृत्यू मधुमेहामुळे झाला त्याच्या मृत्यू समय नारायणराव व गोविंदराव खूप लहान होते त्यामुळे घराची संपूर्ण जबाबदारी अमृतरावांची पत्नी राधाबाई वर येऊन पडली राधाबाई ने ही जबाबदारी अतिशय खंबीरपणे हाताळली व आपल्या दोन्ही मुलांना कर्तृत्ववान

बनवले नारायणराव यांचा विवाह सौ लक्ष्मीबाई यांच्याशी झाला त्यांना एक मुलगा झाला लक्ष्मणराव पण त्याचा प्लेगच्या साथीमुळे मृत्यू झाला व लक्ष्मीबाई चा सुद्धा अकस्मात मृत्यू झाला राधाबाई नि या सर्व दुःखांचा सामना करत करत देशमुख घराण्याचा हा गाडा संयमाने व खंबीरपणे पुढे चालविला राधाबाईने नारायण रावांचे दुसरे लग्न पालमच्या देशपांडे घराण्यातील सौ मालनबाई यांच्याशी बासर येथे लावून दिले मालनबाई चे सासरकडील नाव सरस्वतीबाई हे ठेवण्यात आले

नारायण रावाच्या प्रथम पुत्र लक्ष्मणराव चा प्लेगमुळे मृत्यू झाला व सुरुवातीला सरस्वती बाईला मुल झाले नाही त्यामुळे देशमुख घराण्याच्या वंशाला वारस नाही म्हणून भावकीतील लोक राधाबाई ला मुलगा दत्तक घेण्यासाठी गळ घालत होते मात्र राधाबाईने त्यांना दाद दिली नाही त्यातच सरस्वती बाईंनी मुलाकरिता जप तप ,वृत्तवैकल्य करण्यास सुरुवात केली त्याचेच फल स्वरूप म्हणून की काय कुलस्वामिनी आई अंबाबाई च्या कृपाआशीर्वादाने सरस्वती बाईची कुस भरली व मिती चैत्र शुद्ध द्वादशी शके 1858 क्षयनाम संवस्तरी शनिवार 27 मार्च 1926 या शुभ दिनी नारायणराव व सरस्वतीबाई ना पुत्र प्राप्त झाले राधाबाई चा तर आनंद गगनात मावेनासा झाला देशमुख घराण्याला वारस मिळाला सगरोळी परिसरात आनंद उत्सव साजरा झाला राधाबाई सोबतच श्री गोविंदराव देशमुख (काका) व सौ गोदावरी बाई देशमुख (काकी) यांच्या आनंदाला पारावर राहिला नाही त्यातच पुढे श्री गोविंदराव देशमुख व गोदावरी बाई यांना एक कन्यारत्न प्राप्त झाले तिचे नाव पद्माबाई ठेवण्यात आले तर देशमुख घराण्याच्या वारसाचे नाव केशव ठेवले गेले. देशमुख घराण्याचा हा आनंद फार काळ राहिला नाही केशव तीन वर्षांचा असतानाच त्याची आई सरस्वती बाईचा कॉलर या आजाराने निधन झाले व केशव आईला पोरका झाला केशवला सांभाळण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता आजी राधाबाई व काकू गोदावरी बाई वर आली राधाबाई तर दिवसाचे 24 तास केशवरावांची काळजी करत असत केशवला एका क्षणासाठी सुद्धा आपल्या नजरेआड जाऊ देत नसत सरस्वती बाईच्या निधनाचे दुःख संपलेच नव्हते तर केशवरांच्या वडील श्री नारायणराव देशमुख यांना सुद्धा वडील अमृतराव प्रमाणे मधुमेहाने जखडले. नारायणराव यांच्या डाव्या हाताला फोड आला व त्यांची विष सर्व शरीरात पसरले या काळात मधुमेहावर काय पण इतर रोगावर सुद्धा आज सारखे डॉक्टर व औषधी सुविधा नव्हती. तालुक्याच्या ठिकाणी बिलोलीला दवाखाना होता त्यांना बिलोलीला ठेवण्यात आले पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही औषध उपचाराचा काहीच परिणाम झाला नाही त्यामुळे त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना लघुळ येथील जागृत हनुमान मंदिर देवस्थानात ठेवण्यात आले व तेथेच त्यांचा मृत्यू झाला.अंत्यविधी लघुळलाचकरण्यात आले सगरोळी परिसरातील अमाप जनसमुदाय लघुळ या ठिकाणी त्यांच्या अंत्यविधी साठी जनसमुदाय जमा झाला होता. राधाबाई साठी हा आघात तर खूपच मोठा होता.पण त्यांनी उभ्या आयुष्यात अशा अनेक संकटांना सामोरे गेल्या होत्या.पती, मुलगा, सून, नातवंड यांच्या जाण्याचे असे अनेक आघात त्यांच्यावर झाले होते. पण हा आघात खूपच असाह्य होता. त्यातच लहान केशवला सांभाळण्याची जबाबदारी ही त्यांचीच. श्री नारायणराव व सौ सरस्वती बाईंच्या निधनामुळे मातापित्याची छात्र हरवलेल्या केशवला आता काका श्री गोविंदराव व काकू सौ गोदावरी बाई हेच केशवरावांना माता पित्याचे छात्र देत होते.

कै. के. ना. देशमुख.यांचे.बालपण

बाबासाहेब(केशवराव) देशमुख यांचा जन्म मिती चैत्र शुद्ध द्वादशी शके 1858 सेना मिस्त्री शनिवार 27 मार्च 1926 या दिवशी पालम येथे श्री नारायणराव देशमुख व सौ.सरस्वतीबाई देशमुख यांचे पोटी झाला. यांच्या जन्मामुळे देशमुख घराण्याला वारस प्राप्त झाला व आजी राधाबाई व देशमुख घराणे जे दुःखाचे डोंगर आपल्या खांद्यावर घेऊन होते ते बऱ्याच अंशी दूर झाले कारण आजोबा अमृतराव देशमुख यांच्या निधन झाले त्यावेळी राधाबाईचे दोन्हीही मुले श्री नारायणराव व गोविंदराव लहान होते व देशमुख घराण्याची संपूर्ण जबाबदारी आजी राधाबाई यांच्यावर होती त्यातच श्री नारायणराव चे लग्न सौ लक्ष्मीबाईची झाली व त्यांच्या मुलगा श्री लक्ष्मणरावाचे प्लेगमुळे निधन झाले तर लक्ष्मीबाई चे पण निधन झाले असे अनेक दुःख या काळात राधाबाई व देशमुख घराण्यावर आले होते. श्री.गोविंदराव यांना अपत्य प्राप्ती लवकर झाली नाही. श्री नारायणराव यांचे दुसरे लग्न पालम येथील सौ. सरस्वती बाईशी झाले पण त्यांनाही लवकर अपत्य झाले नाही. त्यामुळे देशमुख घराण्याला वारस नाही म्हणून राधाबाई खूप चिंतेत होत्या तर अपतिष्ठ नातलग राधाबाई ना दत्तक पुत्र घेण्यासाठी त्यागादा लावत होते. पण सौ. सरस्वती बाईची श्रद्धा व वृत्त वैकल्यचा परिणाम की काय ईश्वर कृपा झाली व श्री. नारायणराव व सौ. सरस्वती बाईंना पुत्र प्राप्ती झाली त्यामुळे राधाबाई वरचे दुःखाचे डोंगर बाजूला झाले बऱ्याच दिवसानंतर यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला परंतु परत एकदा राधाबाईचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही कारण केशवरांच्या जन्माला तीन वर्षे पूर्ण झाले नव्हते त्यातच त्यांची आई सौ.

सरस्वतीबाई यांचा कॉलर या रोगा मुळे अकालीन मृत्यू झाला व केशवरांचे आईचे छत्र हरवले त्यामुळे केशवराची पूर्ण जबाबदारी आजी राधाबाई वर येऊन पडली.

आईचे बालपणी छत्र हरवलेल्या केशवरावांचे पालन अजीणे हाताचा पाळणा करून केले आजी बाळ केशवला क्षणासाठी ही आपल्या नजरेसमोरून बाजूला जाऊ देत नव्हती नातवासाठी वाटेल ते कष्ट झेलायला अजि तयार होती. याचेच उदाहरण म्हणजे बाळासाठी हादग्याच्या फुलातील मध चांगले असते बाळाची प्रकृती निरोगी बनते म्हणून राधाबाईने हादग्याच्या एका एका फुलातून थेंब थेंब रस जमा करून ते केशवरांना पाजवीत असत.

के. ना. देशमुख यांचे शिक्षण

केशवराव देशमुख यांच्या बालपणीच्या शिक्षणाचा विचार करत असता असे लक्षात येते की त्या काळात शिक्षणाविषयी फार अस्था नव्हती. मुसलमानी राजवट चालू असल्यामुळे उर्दू माध्यमातूनच शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जात होते मराठीतून म्हणजेच मातृभाषेतून शिक्षणासाठी शाळा उपलब्ध नव्हत्या. केशवरावांचा जन्म म्हणजे अतिशय नवस वृत्तवैकल्यातून देशमुख घराण्याला वारस मिळालेला. एवढी मोठी प्रॉपर्टी व त्याला मिळालेला एकुलता एक वारीस याच्या जन्मा अगोदर देशमुख घराण्याला वारस नाही म्हणून बरेच नातेवाईक आपला मुलगा दत्तक देण्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यामुळे केशव विषयी कपटकारस्थान, हत्या इत्यादी अरिष्ट ओढवण्याची सतत भीती अजिराधाबाई व काका गोविंदराव यांना वाटत होती. त्यामुळे ते बाळ केशवला डोळ्यात तेल घालून जपत होते. आजी राधाबाई तर केशवला आपल्या नजरेआड क्षणासाठी ही जाऊ देत नसत जणू केशवच्या संरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी स्वतः आजीनेच घेतली होती. पण जसजसे वय वाढत होते त्याबरोबर केशव च्या शिक्षणाची काळजी शिक्षणाचे महत्त्व जाणणाऱ्या गोविंद काकांना वाटत होती. केशवनी खूप खूप शिकावे हे काकाचे मत होते पण शिक्षणासाठी केशवला कुठेतरी दूर ठेवावे हे आजी राधाबाई ला मान्य नव्हते. त्या केशवला आपल्या नजरेपासून दूर ठेवण्यात अजिबात तयार नव्हत्या. परंतु केशवला शिक्षण देणे हे तर गरजेचे होते तात्पुरता मार्ग म्हणून सगरोळीतच शिक्षकाची नेमणूक करूनच केशवरावांचे शिक्षण चालू करण्याचा निर्णय काका गोविंदराव यांनी घेतला.

संदर्भ सूची

1. गुरुनाथराव देशमुख, भालचंद्र देगलूरकर - कर्मयोगी बाबासाहेब देशमुख सगरोळीकर : व्यक्ती व कार्य.
2. विद्यावृत, कर्मयोगी के. ना. देशमुख अमृत महोत्सवी विशेषांक, फेब्रुवारी-मार्च 2002.
3. विद्याधर ताटे- एकता (मासिक) मार्च 2012.
4. प्रा. सौ. नम्रता भट - कर्मयोगाची कथा.
5. बिल्वदल - कर्मयोगी बाबासाहेब देशमुख सगरोळीकर यांच्या फूट लेखांचा संग्रह प्रकाशक संस्कृती संवर्धन मंडळ, शारदानगर, सगरोळी.